

Теоретические основы проектной технологии в преподавании русского языка как иностранного: обзор книги «Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному»

Айсина Манзура Фанильевна
e-mail: manzura.aysina@mail.ru

Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС. Ассистент кафедры экономики и социально-гуманитарных дисциплин

Аннотация. В книге «Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному» раскрываются теоретические основы проектной технологии как эффективного метода преподавания русского языка иностранным студентам, подчеркивается её роль в формировании коммуникативных компетенций, мотивации и самостоятельности обучающихся, а также представлены современные подходы и практические рекомендации по внедрению проектных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: Проектная технология, русский язык как иностранный, метод, образовательный процесс, преподаватель-учащийся, личностный потенциал.

Современное обучение русскому языку как иностранному требует внедрения инновационных методов и технологий, способствующих активизации учебного процесса, развитию коммуникативных навыков и мотивации студентов. Одним из таких методов является проектная технология, которая приобретает все большую популярность благодаря своей эффективности в формировании языковых компетенций и межкультурной коммуникации. В данной статье представлен литературный обзор теоретических основ проектной технологии в контексте преподавания русского языка как иностранного.

Проектная технология предполагает организацию овладения русским языком как иностранным в ходе подготовки студентами разного рода проектов. Это творческая учебная деятельность, проблемная по форме предъявления материала, практическая по способу его использования, интеллектуальная по содержанию, самостоятельная по характеру получаемых знаний, осуществляемая в условиях постоянного сопоставления мнений и предложения.

Проект предусматривает наличие значимой в исследовательском и творческом плане проблемы, требующей интегративного знания, исследовательского поиска для её решения; практическую, а также теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределения ролей); использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий (Полат, 2000а).

В историческом плане проектная технология, или метод проектов, не монолитное явление. Существуют разные точки зрения на её возникновение и развитие. Американские учёные называют автором проектной технологии Руфуса Стимсона, основателя метода «домашнего проектного плана». Немецкие историки считают, что проектная технология возникла на основе идей американских учёных и педагогов Чарльза Ричардсона и Джона Дьюи, создателей программ ремесленных училищ и трудовых школ. Одни российские исследователи связывают её возникновение с идеями Джона Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика (Полат, Бухаркина, и др., 2000. С.65), другие - с именем Эдварда Коллингса (Капитонова, Московкин, Щукин, 2009.С.266), третьи – с именем американского педагога Хелен Паркхёрст и созданием «Дальтон-плата» (Трухин, б.г.).

Популярность проектной технологии связана с тем, что она:

- актуализирует учебно-познавательную деятельность и активизирует учащегося как субъекта этой деятельности;
- реализует личностный потенциал учащегося и развивает его креативность;
- обеспечивает продуктивный характер учебной деятельности;
- воплощает идею интегрированного обучения, тем самым обеспечивая целостное восприятие учащимся окружающего мира;
- размывает искусственные барьеры между предметами;
- формирует не только языковое сознание, но и глобальное мышление, обеспечивает развитие личности.

Использование проектной технологии предполагает кардинальное изменение как форма организации образовательного процесса, так и роли его участников. Учащийся выступает в качестве активной стороны, субъект познавательной деятельности. Преподаватель становится организатором общения, помощником и консультантом. Взаимодействие преподавателя и учащегося требует выработки стиля совместной работы. Этот стиль можно определить как общение на равных. При работе по проектной технологии задействованы все виды мотивов (перспективно-побуждающие, моральные, мотивы общения эмоционального удовлетворения). Более того, проект позволяет мобилизовать творческое мышление, формирует способность переносить знания и умения из первичной ситуации в новую, предлагать нестандартные решения, модернизировать устоявшиеся подходы. Атмосфера сотрудничества и взаимопонимания становится необходимым условием реализации проекта. Взаимодействие «преподаватель – учащийся» при работе по проекту может быть определено как сотворчество, сотрудничество и сопереживание.

Теоретические основы проектной технологии базируются на современных педагогических теориях деятельностного подхода и конструктивизма. В контексте преподавания русского языка как иностранного она способствует активизации учебного процесса, развитию межкультурной коммуникации и формированию ключевых компетенций у студентов. Литературный обзор свидетельствует о высокой эффективности использования проектов для достижения образовательных целей и подчеркивает необходимость дальнейших исследований по оптимизации методов реализации этой технологии в условиях многообразия культурных и языковых особенностей обучающихся.

Список литературы:

1. Московкин Л.В. , Шамонина Г.Н. , Продуктивные инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному / под ред. Л.В. Московкина. – М.: русский язык. Курсы, 2017. – 144 с.: илл.
2. Дьяченко А.В. (2010). Психолого-педагогические основы деятельностного подхода. Москва: Академия.
3. Гончарова Е.В. (2018). Формирование ключевых компетенций при использовании проектных технологий в обучении русскому языку как иностранному // Вестник Московского университета. Серия 14: Лингвистика и межкультурная коммуникация.
4. Кузнецова Н.В., Иванова Т.А. (2017). Межкультурная коммуникация в обучении русскому языку как иностранному // Международный журнал педагогических инноваций.
5. Луговая Т.А. (2015). Развитие коммуникативных умений через проектную деятельность // Русский язык за рубежом.